

Entwicklung der Gesundheitskompetenz von Müttern im Verlauf von 5 Jahren nach Geburt eines Kindes – Ergebnisse der KUNO-Kids Gesundheitsstudie

Maja Pawellek, Magdalena Rohr, Angela Königer, Michael Melter, Michael Kabesch, Christian Apfelbacher, Susanne Brandstetter

Hintergrund: Gesundheitskompetenz (GK) beschreibt die Fähigkeit, gesundheitsbezogene Informationen zu finden, zu verstehen, zu bewerten und effektiv zu nutzen [1]. Trotz ihrer Relevanz fehlen bislang Studien, die zeitliche Veränderungen der GK unabhängig von Interventionen untersuchen. Wir analysierten in einer vorangegangenen Studie die Entwicklung der GK von Müttern und konnten einen signifikanten Anstieg während des ersten Lebensjahr des Kindes zeigen [2]. Unklar bleibt jedoch weiterhin, wie sich die GK in den darauffolgenden Jahren entwickelt und welche Form dieser Verlauf annimmt.

Zielsetzung: Ziel dieser Studie war es, die Entwicklung der Gesundheitskompetenz über einen Zeitraum von fünf Jahren in einer großen Kohorte von Müttern in Deutschland zu analysieren.

Methode: Es wurden Längsschnittdaten von 754 Müttern (M=32,5 Jahre alt, 54,3% hohe Bildung; CASMIN-Klassifikation) verwendet, die mit ihrem Kind über fünf Jahre an der KUNO-Kids Gesundheitsstudie teilnahmen und von denen zu mindestens zwei Zeitpunkten Informationen zur GK vorlagen. Die Daten wurden bei der Geburt (Baseline) und nach 6 Monaten sowie nach 1, 3 und 5 Jahren mittels Interviews und Selbstauskunftsfragebögen erhoben. Die GK wurde mit der Skala zur Krankheitsbewältigung des HLS-EU-Fragebogens gemessen (16 Items). Mit Hilfe von latenten Wachstumskurvenmodellen wurden die durchschnittlichen Verläufe analysiert und verschiedene Formen (u.a. linear, quadratisch und „piece-wise“) dieser Verläufe getestet.

Ergebnisse: Zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes lag die durchschnittliche GK der Mütter bei 35,8 (auf einer Skala von 0 bis 50) und veränderte sich im Verlauf zu 37,3 (6 Monate), 38,2 (1 Jahr), 39,7 (3 Jahre) und 40,3 (5 Jahre). Im Vergleich der verschiedenen latenten Wachstumskurvenmodelle zeigte die Maximum-Likelihood-Schätzung des Modells mit zwei Abschnitten („piece-wise“) mit unterschiedlicher Steigung die besten Ergebnisse: $\chi^2(10)=31,21$ ($p<,001$). Zudem zeigt sich eine gute Modellanpassung für alle Indizes: CFI=,99, TLI=,99, RMSEA=,05, SRMR=,03. Dem Modell zufolge lag der Anstieg der GK im ersten Lebensjahr des Kindes bei 1,03 (SE=0,13, $p<,001$), vom 1. bis zum 5. Lebensjahr bei 0,24 (SE=0,03, $p<,001$).

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Insgesamt stieg die GK der Mütter im Verlauf von fünf Jahren an, wobei der Zuwachs bis zum ersten Lebensjahr des Kindes stärker ausgeprägt war als nach dem ersten Lebensjahr. Weitere Studien könnten sich darauf konzentrieren, welche Faktoren diesen Anstieg unterstützen können und welche Relevanz sie im Zeitverlauf haben. Beispielsweise könnten hier äußere Faktoren wie Kontakte zu Gesundheitsprofessionellen in den unterschiedlichen Phasen der frühen Kindheit eine entscheidende Rolle spielen.

Quellenangaben

- 1 Sørensen K, van den Broucke S, Fullam J et al. Health literacy and public health: a systematic review and integration of definitions and models. BMC Public Health 2012; 12: 80
- 2 Pawellek M, Königer A, Melter M et al. Development of Mothers' Health Literacy: Findings From the KUNO-Kids Study. HLRP: Health Literacy Research and Practice 2023; 7: e39-e51